

ZAMONAVIY DARS MASHG‘ULOTLARINING METODIK SHARTLARI

Erniyozova Yulduz Davronbekovna

Urganch shahar 13-son UO‘TM tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi ta’lim sitemasining asosiy talablaridan biri hisoblangan pedagogik mahorat, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni dars mashg‘ulotlarida qo‘llashning metodologik asoslari yoritib berilgan.

Kalit so‘z: Pedagogik mahorat, pedagogic texnologiya, didaktik tarbiya va o‘yin.

O‘z davrlarida Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Sa’diy Sherziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Voiz Koshifiy, Abdulla Avloniy va boshqalar o‘qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o‘qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo‘lgan sifatlar xususida qimmatli ma’lumotlarni o‘z asarlarida qizg‘in bayon qilishgan. Binobarin, pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo‘lmagan o‘qituvchi ta’lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta’minlovchi fikrga ham ega bo‘lmaydi. Yuksak pedagogik mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchi bolani tushuna olishi, unga nisbatan insonparvar munosabatda bo‘lishi, har qanday pedagogik vaziyatni to‘g‘ri baholashi, yuzaga kelishi ehtimoli bo‘lgan ziddiyatlarni o‘z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik faoliyatning hamisha ilg‘orligi, jamiyat taraqqiyoti hamda pedagogik jarayonni o‘quvchilar ongiga singdirilayotgan ezgu g‘oyalarni hayot bilan bog‘lay olishi lozim.¹¹

Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma va

¹¹ A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Toshkent «Iqtisod-moliya» 2011.

malakalar darajasini baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Qobiliyat – insonning individual salohiyati, imkoniyatlari. Qobiliyat bilimdan keskin farqlanadi, bilim mutolaa natijasi hisoblanadi, Qobiliyat shaxsning psixologik va fiziologik tuzilishining xususiyati sanaladi. Aksariyat ilmiy manbalarda mohirlik bilan qobiliyat aynanlashtiriladi. Qobiliyat inson tomonidan ko‘nikma va malakalarning egallanishi jarayonida takomillashib boradi. Har qanday mahorat turi shaxsga tegishli murakkab psixologik tushunchadan tashkil topgan bo‘lib, u faoliyatning talablariga mutanosib xususiyatlar tizimini o‘z ichiga oladi. Shuning uchun mahorat deganda birorta xususiyatning o‘zini emas, balki shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan va shu faoliyatda yuqori ko‘rsatkichlarga erishishni ta’minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezini tushunmoq lozim. Barcha mahorat uchun tayanch xususiyat – kuzatuvchanlikda, ya’ni insonni fahmlash, ob’yektdan u yoki bu alomatlarini ko‘ra bilish, ajrata olish ko‘nikmasidir. Mahoratning yetakchi xususiyatlaridan biri – narsa va hodisalar mohiyatini ijodiy tasavvur qilishdir. U shaxsning shakllanishi va rivojlanishi natijasi bo‘lishi bilan birga, tabiiy manbaga ham ega. Bu tabiiy manba ko‘pincha zehn tushunchasi bilan yuritiladi. Zehn muayyan bir faoliyatga yoki ko‘pgina narsalarga nisbatan ortiqcha qiziquvchanlikda, moyillikda, intilishda namoyon bo‘ladi. Zehn nishonalari deganda mahoratning ichki imkoniyatlarining tabiiy asosini tushunish lozim. U ishtiyoq, moyillik, mehnatsevarlik, ishchanlik, talabchanlik kabilarning mahsulidir. Mahorat umumiy va maxsus turkumlarga ajratiladi.¹²

Yoshlar uzluksiz ta’lim-tarbiya jarayoniga to‘la tortilishida, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar orasida katta bo‘lishida, har bir masalaga chuqur yondashishga erishishida, muhitga tez moslasha bilishida, mustaqil, oqilona, to‘g‘ri yo‘l tanlashida, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyat va ko‘nikmalarini shakllanishida pedagogik mahorat birlamchi manbadir. Pedagogik mahorat asoslariga quyidagilar kiradi:

- pedagogik madaniyat;
- kasbiy kompetentlik;

¹² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qobiliyat>

- pedagogik ko‘nikma va qobiliyat;
- nutq madaniyati va pedagogikning o‘zaro ta’siri;
- o‘zini boshqara olish malakasi;
- psixologik-pedagogik bilimlar;
- o‘zini-o‘zi tahlil qilish;
- ijodiy izlanish.¹³

Markaziy Osiyoning Xorazm zaminida shakllangan eng qadimiy va “o‘tmishdagi dinlarning eng kuchlilaridan bo‘lgan” (Yu.A.Rappoport) zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da bolalar ta’lim-tarbiyasiga oid qiziqarli ma’lumotlar berilgan. “Avesto”da ta’kidlanadiki, bilim va tarbiya hayotning eng muhim tirgagi bo‘lib hisoblanadi. Har bir yoshni shunday tarbiyalash zarurki, u avvalo yozishni o‘rganish asosida bilim olishi kerak, so‘ngra esa odob-axloqi bilan eng yuksak pog‘onaga ko‘tarilsin. Kohin muallimlar oqsoqollar Kengashi tomonidan tanlanib qat’iy belgilangan qoidalar asosida yoshlarga ta’lim va tarbiya berishgan “Avesto”da bolalarni o‘qitish va tarbiyalash qoidalari quyidagi tartibda tavsiya etilgan:

- a) diniy va axloqiy tarbiya;
- b) jismoniy tarbiya;
- v) o‘qish va yozishga o‘rgatish.¹⁴

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Hayotimizga katta kuch bo‘lib kirayotgan yangi avlodimizni kamol toptirish uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar safarbar etiladi”¹⁵ deganlari bejiz emas. Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma va malakalar darajasini baholash

¹³ Gaynazarova. Tarbiyachilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish yo‘llari.–T:“Xalq ta’limi” jurnali, 5-son. 92.

¹⁴ A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Toshkent «Iqtisod-moliya» 2011.

¹⁵ Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.– T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.¹⁶

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. H.T. Omonov, N.X. Xo‘jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent «Iqtisod-moliya» 2009.
2. A. Xoliqov. Pedagogik mahorat. Toshkent «Iqtisod-moliya» 2011.
3. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.–T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.
4. S.Pirnafasova. Interfaol metodlar.

¹⁶ S.Pirnafasova. Interfaol metodlar.